

АНАЛИЗ МЕДИАТЕКСТОВ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ УЗБЕКИСТАНА И КИТАЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6509682>

Жуманиязова Лаура Эргашевна

*магистрант 2-курса факультета «Издательское дело и редактирование»
Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана.*

Рахимов С. А.

*Научный руководитель: доктор философии (PhD) по историческим
наукам*

В последнее время средства массовой информации становятся важным звеном в жизни общества. В настоящее время изучение лингвистических и стилистических особенностей медиатекстов является актуальной проблемой. Особенно, когда журналисты играют важную роль в создании материалов политического, культурологического характера. В данной статье рассматриваются характерные особенности печатных изданий республики Узбекистан и Китайской Народной Республики. Материалы анализируются на примере публицистических и информационных жанров.

Средства массовой информации играют важную роль в жизни каждой страны. Современный человек видит мир через язык средств массовой информации. В последние годы, когда Интернет становится главным источником получения информации, растет возможность манипулирования обществом через тексты СМИ. Несмотря на это печатные издания занимают важное место в жизни человека.

В настоящее время изучение особенностей языка медиатекстов в формировании международных, культурных тематик представляется одной из актуальных проблем, потому что с ростом объема информации СМИ приобретают огромное значение в жизни населения. Целью данной статьи является определение характерных особенностей языка медиатекстов узбекской и китайской журналистики. Средства массовой информации не только Республики Узбекистан, но и Китайской Народной Республики формируют внутреннюю и внешнюю политическую сферу. Медийная область определяет содержание социокультурных ценностей, сглаживает политические, экономические проблемы, а также способствует урегулированию разных конфликтов. Кроме того, средства массовой информации формируют и на доступном языке дают понять принимаемые властью решения, которые впоследствии влияют на общественное мнение и формируют имидж страны на мировой арене.

Для анализа узбекско-китайских отношений были выбраны онлайн-формат печатных изданий Республики Узбекистан «Народное слово» и Китайской Народной Республики «Жэньминь жибао». Стоит отметить, что данные две газеты играют важную роль в жизни каждой страны.

Жанровая особенность достаточно широка. Среди них можно отметить заметки, интервью, статьи и репортажи. Например, в вышеуказанных печатных изданиях информационная заметка является самой распространенной. Также немаловажную часть составляют авторские статьи и интервью. Исследователи выделяют в массово-информационной деятельности несколько типов сообщений публицистические, художественные, научные.¹ Данные типы можно увидеть в общественно-политической газете «Народное слово» и «Жэньминь жибао».

Узбекистан и Китай две разные страны, поэтому подходы к освещению событий могут быть разными: в правовом, культурологическом, политическом и т.д. Представители средств массовой информации пишут материалы на национальных языках, но также имеется перевод статей, что помогает читателю обратиться тем или иным источникам.

В китайских материалах, как и в узбекских, чаще используется нейтральная лексика и политическая терминология. Также китайская пресса может состоять из устойчивых оборотов. Для подробного анализа выбран материал из «Жэньминь жибао» «Очерк: Узбекистанцы отмечают праздник Навруз с большим оптимизмом², источником которого является «Агентство Синьхуа». Данный материал относится к публицистическому жанру. Первый абзац очерка выглядит так: « У народов Востока есть изречение: «Дни и ночи даруются нам свыше, а праздники придумываем сами». Любой человек за свою жизнь видит множество различных праздников: от общегосударственных до семейных»...»³ Автор красочно начинает свой очерк с восточного изречения. В следующем абзаце можно увидеть обращение автора к истории возникновения праздника Навруз. Далее идут ответы на вопросы автора текста. Респонденты высказывают свою точку зрения на происходящее. Существенно в данном тексте эти высказывания респондентов играют важную роль. Прежде всего, это прямое мнение участника, что усиливает публицистическое произведение.

¹ Цвик В.Л. Введение в журналистику: Учебное пособие. М.: Изд-во МНЭПУ, 2000. С. 35.

² Официальный веб-сайт печатного издания «Жэньминь жибао»: <http://russian.people.com.cn/n3/2022/0321/c31519-9973835.html>

³ Официальный веб-сайт печатного издания «Жэньминь жибао»: <http://russian.people.com.cn/n3/2022/0321/c31519-9973835.html>

Можно сделать вывод, что журналист использует в своем очерке элементы репортажа, интервью, то есть вводит в текст небольшие диалоги. Также в очерке присутствует жанр интервью, ведь автор общается. Черты репортажа можно отметить в наглядном представлении о происходящем празднике.

Для следующего анализа приводится статья общественно-политической газеты «Народное слово» «Солнце восходит с востока».⁴ Данный материал посвящен онлайн-приему и гала-концерту по случаю 30-летия установления дипломатических отношений Китайской Народной Республикой и Республикой Узбекистан. Она привлекает внимание небольшим заголовком. Далее в тексте можно увидеть цифры и аббревиатуры, которые также оказывают немаловажную заинтересованность читателя. Кроме этого, автор делится не только речью Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая в Узбекистане Цзян Яня, но и министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова, тем самым делая текст интересным и насыщенным. Текст не сложный и написан на доступном языке. Из этого следует, что и молодежь, и старшее поколение может без каких-либо трудностей воспринять информацию. Основным, определяющим признаком текста на данную тематику является точность, не допускающая инотолкований. В целом тексту присуща стилистическая однородность и строгость, объективность и отчасти безличность изложения. Особенностью является и полнота текста, смысловая однозначность.

Следует отметить, что слова китайских ученых – успешная статья служит основой для импульсов, выработки идей, предваряющих принятие практических мер. Удачная статья создает реальное представление об актуальной и конкретной ситуации. Правильная статья всегда связана с отображением предмета вполне определенного характера.⁵

Исходя из вышеперечисленного анализа, можно сделать вывод, что жанры в чистом варианте в сегодняшней журналистике встречаются редко. Каждый материал обладает той или иной чертой жанра. Таким образом, автор может четко и ясно отобразить окружающий мир.

Список использованной литературы:

1. Солганик, Г.Я. Стилистика публицистической речи / Г.Я. Солганик. М.: Изд-во МГУ, 2004. - 270 с.
2. Солганик Г.Я. Язык СМИ и политика. М.: МГУ, факультет журналистики, 2012.
3. Официальный веб-сайт печатного издания «Жэньминь жибао»: <http://russian.people.com.cn/n3/2022/0321/c31519-9973835.html>
4. Официальный веб-сайт общественно-политической газеты «Народное слово»: <https://xs.uz/ru/post/solntse-voskhodit-s-vostoka>

⁴ Официальный веб-сайт общественно-политической газеты «Народное слово»: <https://xs.uz/ru/post/solntse-voskhodit-s-vostoka>

⁵ Чжан Син. Традиционная китайская журналистика. Пекин; Синьхуа. 2002. С. 65.